

САНОАТ КОРХОНАЛАРИ ИННОВАЦИОН САЛОҲИЯТИНИ ОШИРИШ ЖАРАЁНЛАРИ

*И.ф.д., профессор ИВАТОВ ИРИСБЕК,
Тошкент амалий фанлар университети
“Тармоқлар иқтисодиёти ва бухгалтерияси”
кафедраси профессори.*

*АКБАРОВА МАЛОХАТ АТАБЕКОВНА
Тошкент амалий фанлар университети
“Тармоқлар иқтисодиёти ва бухгалтерияси”
кафедраси Иқтисодиёт магистратура
мутахассислиги 1-курс магистри*

Мақолада саноат корхоналаридаги инновацион жараёнлар механизми ва иқтисодий тизимдаги ўзгаришлар, турли омиллар таъсирида юзага келган таркибий мослашувлар, Ўзбекистоннинг иқтисодий ислохотлар шароитида иқтисодиётда амалга оширилаётган инновациялар билан боғлиқ масалалар кўриб чиқилган. Ушбу муаммоларнинг мавжудлиги ички иқтисодиётнинг секинлашиши ва унинг умумий муаммолари билан ўзаро боғлиқ эканлигига эътиборнинг қаратилишида намоён бўлиши кўрсатиб берилган. Шунингдек, миллий иқтисодиётни ислоҳ қилиш кўламида мамлакатданинг иқтисодий ўсишини таъминлайдиган инвестиция ва инновацион муҳитни яратиш орқали замонавий жамиятни модернизация қилишга қаратилган узоқ муддатли ривожлантиришнинг янги парадигмаси кўриб чиқилган.

В статье рассматривается механизм инновационных процессов в промышленных предприятиях и преобразований экономической системы, структурные адаптации, вызываемые различными факторами, рассмотрены вопросы инновации в экономике, реализуемые в условиях экономических реформ Узбекистана. В статье указаны проявление данных проблем во взаимосвязи с замедлением и общими проблемами внутренней отечественной экономики. Также, в масштабах реформирования национальной экономики рассматривается новая парадигма долгосрочного развития страны, направленные на модернизацию современного общества, посредством создания инвестиционно-инновационного климата, который обеспечил бы экономический рост.

The article discusses the mechanism of innovation processes in industrial enterprises and transformations of the economic system, structural adaptations caused by various factors, the issues of innovation in the economy, implemented in the modern conditions of Uzbekistan. These problems are interrelated with the imperfection of the current system, as well as the slowdown and general problems of the domestic economy. Also, on the scale of reforming the national economy, a new paradigm of the country's long-term development is being considered, aimed at modernizing modern society by creating an investment and innovation climate that would ensure economic growth.

Калитли сўзлар: глобаллашув, тенгсизлик, рақобат, инновацион ривожланиш, жаҳон бозори, тармоқлар, инновацион жараёнлар, саноат корхоналари, иқтисодий тизим, таркибий мослашув, иқтисодиётдаги инновациялар, миллий иқтисодиётни ислоҳ қилиш, узоқ муддатли ривожланиш, иқтисодий ўсиш.

Кириш. Ўзбекистонда амалга оширилаётган ислохотлар мамлакатда иқтисодий ўсишни таъминлашга, хусусан аҳолининг турмуш даражасини оширишга қаратилган. Мамлакатда бозор иқтисодиётини шакллантиришга қаратилган бу ислохотлар мамлакатимиз миллий иқтисодиётининг муҳим тармоғи бўлган саноатни ривожлантириш, унинг самарадорлигини ошириш, ишлаб чиқарилаётган маҳсулотлар сифатини яхшилаш масалалари соҳада амалга оширилаётган ислохотларнинг энг муҳим йўналишлари ҳисобланади.

Республикада иқтисодиётни модернизация қилиш динамикаси жамиятнинг иқтисодий плюрализм томон ҳаракатланиб бораётганини кўрсатмоқда, бу ишлаб чиқариш муносабатлари, иқтисодий ҳамкорлик алоқалари ўзгариши, миллий бозор жаҳон бозорининг бир қисми сифатида шаклланиши ҳамда Ўзбекистон иқтисодиётининг таркибий жиҳатдан янгиланишида ўз ифодасини топмоқда. Хусусан, умумдават ривожланиш стратегиясига миллий иқтисодиётнинг рақобатбардошлигини таъминлаш стратегиясини ҳам киритиш зарурати юзага келиши билан бир

каторда, жаҳон хўжалигига интеграциялашиш йўллари излаш вазифаси ҳам долзарб аҳамият касб этиб бормоқда.

Саноатни устувор даражада ривожлантириш дастури ва ишлаб чиқаришни модернизация қилиш, техник ва технологик янгилашга доир тармоқ дастурларининг изчил амалга оширилиши натижасида саноат таркибида юқори қўшимча қийматга эга бўлган, рақобатдош мақсулотлар тайёрлаётган қайта ишлаш тармоқларининг ўрни тобора ортиб бормоқда. Илм - фан - техника ютуқларини кенг қўллаган ҳолда иқтисодиёт тармоқларига, ижтимоий ва бошқа соҳаларга замонавий инновацион технологияларни тезкор жорий этиш Ўзбекистон Республикаси жадал ривожланишининг муҳим шарти ҳисобланади.

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили. Иқтисодий ислохотлар шароитида саноат корхоналари инновацион салоҳиятини аниқлашнинг назарий масалалари масалалари мамлакатимиздаги ва хорижлик иқтисодчи олимлар томонидан чуқур тадқиқ қилинган. Маҳаллий ва хорижий илмий адабиётларда саноатнинг ривожланиши, унинг иқтисодий хавфсизлиги ва саноат компонентини ўрганишнинг назарий ва услубий жиҳатларига катта эътибор берилган. Сўнгги йиллардаги нашрлар саноатнинг инновацион ривожланишини ўрганишга катта ҳисса қўшмоқда, Жумладан, Ўзбекистонлик иқтисодчи олим А. Қодиров инновацияларнинг мамлакатимизда миллий иқтисодиётни инновацион тараққиёт дастурини амалга оширишдаги роли, инновацион ривожланишини белгиловчи омиллари, инновацион фаолиятни бошқаришнинг муҳим муаммолари, саноат корхоналарида илмий лойиҳаларнинг моҳияти ва уларни ишлаб чиқаришга жорий этиш, инновацион тараққиётни таъминловчи омиллар, саноатда инновацион тараққиётни ҳаракатга келтирувчи кучлар, барқарор иқтисодий юксалишини таъминловчи омиллар, замонавий иқтисодиётда инновацион жараёнларни ривожлантиришнинг принципиал хусусиятлари ва йўналишлари каби масалаларни ўрганади.

Бизнинг фикримизча, ҳозирги вақтда Ўзбекистонда саноатни инновацион ривожлантириш стратегиясини асослаш учун назарий ва услубий ёндашувлар ва илмий усулларни ишлаб чиқиш зарурати мавжуд. Вазият таҳлили ва уни ривожлантириш билан боғлиқ вазифалар ривожланиш давлат дастурларида ўз аксини топган. Бироқ, ушбу дастурлар маҳаллий саноатни ривожлантириш учун мавжуд салоҳиятни тўлиқ акс эттирмайди, чунки улар замонавий шароитларда унинг ривожланишини комплекс бошқариш бўйича далилларга асосланган ёндашувларни тақдим этмайди.

Ҳозирги иқтисодий вазият ушбу муаммони ҳал этишнинг янги йўналишларини излашни, ривожланишга тўсқинлик қилаётган сабаб ва омилларни таҳлил қилишни тақозо этмоқда. Ушбу муаммонинг кўп жиҳатлари, айниқса, саноат корхоналарини инновацион ривожлантириш методологияси билан боғлиқ ҳолда чуқур ўрганишни талаб қилади. Ҳозирги ривожланиш босқичида саноатни инновацион ривожлантиришнинг назарий муаммоларининг кўп қирраллиги, мураккаблиги ва етарлича ишлаб чиқилмаганлиги уларни чуқур ўрганишни тақозо этди.

Тадқиқот методологияси. Мақоланинг методологияси илмий ва тобора оммалашиб бораётган манбаларни таҳлил қилишдан бошлаб, саноат корхоналари мақсулотининг сифат ва нарх кўрсаткичларини қамраб олувчи, шунингдек, менежмент даражаси, молиявий оқимларни бошқариш, корхона фаолиятида инвестицияли ва инновацияли ташкил этувчиларни билвосита акс эттирувчи кўп маънога эга тушунчалар ва механизмлар аҳамияти ва ролини таҳлил қилади.

Миллий иқтисодиётимиздаги инновациялар ҳажмини таҳлил қилиш усуллари, инновацион муҳитни ривожлантириш бўйича ишчи дастурлар ва қўлланмалар, замонавий веб-воситалардан инновация самарадорлигини ошириш воситаларидан бири сифатида фойдаланиш бўйича иқтисодий тажрибани умумлаштириш, ушбу тадқиқот муаммоси бўйича инвесторлар билан суҳбатлар усуллари ҳам қўлланилди.

Таҳлил ва натижалар. Иқтисодий жараёнларни бошқариш марказининг микроиқтисодий даражага ўтиши корхона ичида қарор қабул қилишнинг алоҳида механизмини ишлаб чиқишни талаб этади. Янги бозорга кириб бориш, ишлаб чиқаришни кенгайтириш ёки қисқартириш, технологик ускуналарни модернизация қилиш ёки ишлаб чиқарилаётган мақсулотларни янгилаш мақсадида инвестицияларни киритиш тўғрисида қарор қабул қилиш жараёнида корхона рақобатбардошлигига баҳо бериш зарур. Миллий саноат ишлаб чиқариши рақобатбардошлиги ишлаб чиқарилувчи мақсулотнинг сифат ва нарх кўрсаткичларини қамраб олувчи, шунингдек, менежмент даражаси, молиявий оқимларни бошқариш, корхона фаолиятида инвестицияли ва инновацияли ташкил этувчиларни билвосита акс эттирувчи кўп маънони англатади.

Ўзбекистон иқтисодиётини барқарор ўсишини таъминлаш учун мамлакатимизда инновация жараёнларни кенг қўламда авж олдириш, бу соҳадаги фаолликни ошириш ҳисобига фуқароларнинг турмуш фаровонлигини кескин кўтариш, жаҳон давлатларидан ахборот ва иқтисодий жиҳатдан ажралиб қолмасликка эришиш ва халқаро миқёсдаги интеграция жараёнларида фаол иштирок этиш билан эришиш

мумкин. Бу жараёнда Олий ўқув юртлири салоҳияти жиҳатидан илмий-техник тараққиётининг, кашфиётчилик ва инновацион фаолиятнинг асосий ядросида эканлиги ва бу тизимдаги кудратли интеллектуал ва илмий-техник салоҳиятдан тўғри ва унумли фойдаланиш орқали истикболда жаҳон бозорларида рақобатбардош товар ва хизматларни ишлаб чиқаришга муваффақ бўлиши муҳим аҳамиятга эга. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш. Мирзиёевнинг 2018 йил 27 апрелда эълон қилинган “Инновацион ғоялар, технологиялар ва лойиҳаларни амалий жорий қилиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”[1]ги Қарори асосан мамлакат ижтимоий-иқтисодий ривожланишида инновацион ғоялар ва технологияларнинг ролини кучайтириш, лойиҳаларни амалий жорий қилиш тизимининг даражаси, сифати ва долзарблигини ошириш, улардан самарали фойдаланиш учун кенг шароитлар яратишга йўналтирилган эди.

Иқтисодиётни ислоҳ қилиш жараёнида ишлаб чиқариш ва хўжалик алоқалари такомиллашадиганлиги, нархлар ва иш хақи устидан назорат нисбатан сусайганлиги, ресурслар қимматлашиб бораётганлиги каби ҳоллар иқтисодий муносабатларга таъсир этмоқда. Бу бошқа тармоқлар каби агросаноат мажмуида ҳам ўзига хос муаммоларни келтириб чиқармоқда ҳамда соҳа тармоқларининг барқарор ва мутаносиб ривожланишига ўз таъсирини кўрсатмоқда. Агросаноат мажмуи фаолиятини баҳолаш давомида сезилаётганидек, мажмуада ўзаро зид ҳолатлар мавжуд. Бу қуйидагиларда намоён бўлади: авваламбор, бозорга томон силжиш жараёни кийин кечмоқда, аҳоли психологияси ўзгармоқда, бозор муносабатлари ҳаётини зарурат эканлиги англаб етилмоқда. Бу кўплаб ўн йилликлар мобайнида мутлақо бошқача ҳаёт кечирган, турмуш тарзию ишлаб чиқариши марказ томонидан белгиланиб, бутун қисмати ва тақдири марказдан бошқарилган Ўзбекистон учун жуда муҳим.

Саноат жиҳатидан ривожланган давлатларда ялпи ички маҳсулот (ЯИМ) ўсишининг 80-95 % техника ва технологияларда мужассам-лаштирилган янги билимлар ҳиссасига тўғри келмоқда. Миллий инновация тизимларининг яратилиши туфайли ривожланишнинг инновацион йўлига қадам қўйишга муваффақ бўлинди. АҚШда ўтказилган тадқиқотлар маълумотларига кўра, айнан миллий инновация тизимлари (МИТ) XX асрнинг бош ютуғи дея эътироф этилмоқда⁶⁹. Ўзидан аввалги индустриал ривожланишнинг қонуний натижаси бўлмиш МИТ, амалий фойда келтира оладиган институтлар тизими сифатида, юқори даражада ривожланган мамлакатларга етакчи технологик тараққиётни таъминлаш ва ўз иқтисодиёти рақобатбардошлигини энг юқори поғоналарда ушлаб туриш учун кенг имкониятлар йўлини очиб берди.

Тадбиркорлик муҳити МИТ фаолиятига фаол таъсир кўрсатади. Ривожланган мамлакатлардаги инновацион жараёнларнинг таҳлили-дан маълум бўлдики, кенг инновацион фаоллик айнан йирик бизнес томонидан амалга оширилган экан. Европа Иттифоқи мамлакатларида йирик корхоналарнинг 80% ва кичик корхоналарнинг эса фақат учдан бир қисмигина инновацион фаол ҳисобланади. Ҳукумат инновацион ривожланишни молиялаштиришда тадбиркорлик тармоғининг фаол иштирокини қўллаб-қувватлайди. Натижада ҳозирги вақтда у тадқиқот ва ишланмалар учун ички харажатларнинг катта қисмини таъминлаб беради, жумладан, ЕИда – 56 %, АҚШда 63 %, Японияда – 74 %. Ривожланган мамлакатларда саноат корхоналарининг умумий сонига нисбатан технологик инновацияларни амалга оширадиган корхоналарнинг улуши 43,7%дан (Буюк Британия) 69,7 %гачани ташкил этмоқда.

МИТнинг фаолияти жараёнида ривожланган мамлакатларда инновацияларни билимларга эга бўлиш соҳасидан ишлаб чиқариш соҳасига ўтказилиши алоҳида аҳамият касб этади. Бунга интеллектуал мулк ва инновацион инфратузилма объектлари бозорларини яратиш орқали эришиш мумкин. Инфратузилма объектлари деганда, бизнес-инновациялар, телекоммуникациялар ва савдо тармоқлари, технопарклар, бизнес-инкубаторлар, инновацион-технологик марказлар, консалтинг фирмалар, молиявий ва бошқа тузилмалар тушунилади. ЕИ мамлакатларида университет инновация марказлари, технологиялар трансферт марказлари, технологик брокерлар агентликлари, янги технологияларнинг минтақавий марказларини ривожлантириш орқали амалга ошириладиган университетлар билан саноат кооперацияси фаол қўллаб-қувватланади.

Илмий тадқиқот ва ишланмаларни молиялаштириш кўламларининг ўсиб бориш анъанаси аниқ кўринмоқда. Юқори даражада ривожланган мамлакатлар фан сиғимини ялпи ички маҳсулотнинг (ЯИМ) 3,0 % даражасида таъминлаб беришга ҳаракат қилмоқда. 2008 йилда ЯИМнинг фан сиғими АҚШда – 2,57 %, Японияда – 3,18 %, Исроилда – 4,71 %, Швецияда – 3,86 % ва Финляндияда – 3,51

⁶⁹A Strategy For American innovation. National Economic Council, Council of Economic Advisers and Office of Science and Technology Policy, February, 2011.

%, Корея Республикасида – 2,99 %, Германияда – 2,51 %, Францияда – 2,13 %, Тайванда – 2,42 %, Хитойда – 1,34 %, Россияда – 1,34 %ни ташкил этди⁷⁰.

Ўзбекистон Республикасида сўнгги йилларда фан ва технология-лар тараққиётининг ўзаро мувофиқлаштириш, инновацион фаолиятни молиялаштиришни яхшилаш, фан билан ишлаб чиқариш ўртасидаги алоқаларни кенгайтириш бўйича қатор чора-тадбирлар ишлаб чиқилди ва йўлга қўйилди, иқтисодиёт тармоқларини модернизация қилиш бўйича давлат дастурлари қабул қилинди (Ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш дастурини амалга ошириш, Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Фан ва технологияларни мувофиқлаш-тириш ва бошқариш тўғрисида”ги 2006 йил 7 август 436-сонли фармони, Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Олий малакали илмий ва илмий-педагог кадрларни тайёрлаш ва аттестация қилиш тизимини янада такомиллаштириш тўғрисида”ги 2012 йил 28 декабр-даги 4456-сонли фармони, Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Инновацион лойиҳалар ва техноло-гияларни ишлаб чиқаришга жорий этишни рағбатлантириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 2008 йил 15 июлдаги 916-сонли қарори ва б.). Шу билан бир қаторда, молиявий чора-тадбирлар (масалан, грантлар ва солиқ имтиёзлари каби) ҳамда инновацияларни номолиявий рағбатлантириш воситалари (масалан, Технологиялар трансферт бўйича агентлик, ҳар йили ўтказиладиган Инновациялар ярмаркаси ва б.)ни жорий этиш бўйича катта ишлар олиб борилмоқда.

Мамлакатда инновацион салоҳиятидан фойдаланиш бўйича мавжуд механизмларнинг асосий камчилиги инновацион фаолиятни амалга оширишнинг барча босқичлари учун тизимли, аниқ тузилишга эга қонунчилик базасининг мавжуд эмаслиги ҳисобланади, шунингдек, унинг қаторига давлат томонидан кўрсатилувчи ёрдам чоралари, инновацион фаол корхоналар фаолияти учун мақбул шароитларнинг ҳамда инновацион инфратузилма субъектлари ўртасидаги ўзаро ҳамкорликнинг етарли даражада мавжуд эмаслигини ҳам қўшиш мумкин.

Шундай қилиб, ривожланаётган мамлакатлар тажрибаси замонавий миллий инновация тизими инновацион фаолиятнинг ривожланишини таъминлаб берувчи ташкилий, қонуний, тузилмавий ва функционал таркибий қисмлардан иборат эканини кўрсатмоқда. Ўзбекистонда миллий инновация тизими (МИТ) қарор топиш босқичида турибди ва у самарали инновацион фаолият юритиш учун барча зарур асосий элементларга эга.

Турли мамлакатларнинг инновацион сиёсатни шакллантириш тажрибалари ва уларни амалга ошириш механизмларини ўрганиш, бунда уларни Ўзбекистон шароитига мослаштириш имкониятларини ҳам эътиборга олиш, долзарб ақамият касб этиб бормоқда. Саноат жиҳатидан ривожланган давлатларда ялпи ички мақсулот (ЯИМ) ўсишининг 80-95 % техника ва технологияларда мужассамлаштирилган янги билимлар ҳиссасига тўғри келмоқда.

Миллий инновация тизимларининг яратилиши туфайли ривожланишнинг инновацион йўлига қадам қўйишга муваффақ бўлинди. АҚШда ўтказилган тадқиқотлар маълумотларига кўра, айнан миллий инновация тизимлари XX асрнинг бош ютуқи дея эътироф этилмоқда⁷¹. Ўзидан аввалги индустриал ривожланишнинг қонуний натижаси бўлмиш МИТ, амалий фойда келтира оладиган институтлар тизими сифатида, юқори даражада ривожланган мамлакатларга етакчи технологик тараққиётни таъминлаш ва ўз иқтисодиёти рақобатбардошлигини энг юқори поғоналарда ушлаб туриш учун кенг имкониятлар йўлини очиб берди.

Миллий инновация тизимлари (МИТ) мафқураси Европа Иттифоқига (ЕИ) аъзо мамлакатларнинг катта қисмида, АҚШ ва Японияда айниқса кенг ёйилган. Бироқ ҳозирги вақтгача МИТ тушунчасининг ягона таърифи мавжуд эмас. МИТни шакллантиришга ягона бир назарий ва услубий ёндашувлар кам ишлаб чиқилган. Шунингдек, турли мамлакатларда МИТ олдида турли мақсадлар қўйилиши ҳам мумкин. Масалан, Францияда МИТ мақсади иқтисодиётнинг юқори технологик тармоқларида қўшимча иш ўринларини яратишдан, Германияда эса – рақобатбардош технологияларни ривожлантиришдан иборат.

МДХ мамлакатларида инновацион салоҳиятдан фойдаланишнинг мавжуд механизмлари молиялаштириш масалаларини ҳам ўз ичига олган инновацион жараёнларни тартибга солиш тизимлари, яъни инсон капитали, ишбилармонлик, тадбиркорлик фаолияти учун енгилликлар, интеллектуал мулк ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва сақлаш тизимига таъсир эта оладиган омилларга, фан соҳасининг ривожланиш даражаси ва бошқа шу кабиларга асосланади.

⁷⁰ Научно-технологический прогноз. М.: Инновации. №10. 2009. с. 69.

⁷¹ Strategy For American innovation. National Economic Council, Council of Economic Advisers and Office of Science and Technology Policy, February, 2011. p. 52.

Ўзбекистон Республикасида сўнги йилларда фан ва технологиялар тараққиётининг ўзаро мувофиқлаштириш, инновацион фаолиятни молиялаштиришни яхшилаш, фан билан ишлаб чиқариш ўртасидаги алоқаларни кенгайтириш бўйича қатор чора-тадбирлар ишлаб чиқилди ва йўлга қўйилди, иқтисодий тармоқларини модернизация қилиш бўйича давлат дастурлари қабул қилинди.

Мамлакатда инновацион салоҳиятдан фойдаланиш бўйича мавжуд механизмларнинг асосий камчилиги инновацион фаолиятни амалга оширишнинг барча босқичлари учун тизимли, аниқ тузилишга эга қонунчилик базасининг мавжуд эмаслиги ҳисобланади, шунингдек, унинг қаторига давлат томонидан кўрсатилувчи ёрдам чоралари, инновацион фаол корхоналар фаолияти учун мақбул шароитларнинг ҳамда инновацион инфратузилма субъектлари ўртасидаги ўзаро ҳамкорликнинг етарли даражада мавжуд эмаслигини ҳам қўшиш мумкин.

Шундай қилиб, ривожланаётган мамлакатлар тажрибаси замонавий миллий инновация тизими инновацион фаолиятнинг ривожланишини таъминлаб берувчи ташкилий, қонуний, тузилмавий ва функционал таркибий қисмлардан иборат эканини кўрсатмоқда. Ўзбекистонда миллий инновация тизими (МИТ) қарор топиш босқичида турибди ва у самарали инновацион фаолият юритиш учун барча зарур асосий элементларга эга.

Республикада иқтисодийни модернизация қилиш динамикаси жамиятнинг иқтисодий плюрализм томон ҳаракатланиб бораётганини кўрсатмоқда, бу ишлаб чиқариш муносабатлари, иқтисодий ҳамкорлик алоқалари ўзгариши, миллий бозор жаҳон бозорининг бир қисми сифатида шаклланиши ҳамда Ўзбекистон иқтисодийнинг таркибий жиҳатдан янгилашишида ўз ифодасини топмоқда.

Иқтисодийни модернизация қилиш ишларида умумдавлат ривожланиш стратегиясига миллий иқтисодийнинг рақобатбардошлигини таъминлаш стратегиясини ҳам киритиш зарурати юзага келиши билан бир қаторда, жаҳон хўжалигига интеграциялашиш йўллари излаш вазифаси ҳам долзарб аҳамият касб этиши сезилмоқда.

Ўзбекистонда модернизациялаш хусусиятидан келиб чиққан ҳолда, иқтисодийнинг рақобатбардошлигини кучайтириш билан чекланиб қолмай, балки миллий иқтисодийни эркинлаштириш; янги институционал муҳит ва самарали иқтисодийни яратиш лозим бўлади. Бозор шароитида, иқтисодий рақобатбардошлигининг миллий иқтисодийнинг рақобат устуворликларини белгилаб берувчи объектив ва субъектив омиллар билан ўзаро боғлиқлиги муаммоларини ҳал қилиш Ўзбекистон иқтисодий рақобатбардошлигини ошириш бўйича амалий жиҳатларни ҳисобга олишни тақозо этмоқда.

Маълумки, ҳар қандай тармоқ ёки соҳани ислоҳ қилиш тўхтовсиз жараён бўлиб, ривожланиб бораётган замон талабларига мос ва сифат жиҳатдан янги инновацион ғоя ва техник-технологик маҳсулотларни, менежмент ва маркетинг механизмларини жорий этиш асосида ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш самарадорлигини муттасил ошириб боришни тақозо этади. Зеро, иқтисодийни модернизациялаш ва диверсификациялашнинг навбатдаги босқичларида хўжалик субъектларнинг инвестицион-инновацион фаоллигини ошириш ва самарали фаолият кўрсатишлари кўп жиҳатдан фан-техника ютуқлари ва илмий ечимларни тезкор равишда жорий этиш имкониятларига боғлиқдир. Бунинг учун эса, замонавий хўжаликлар раҳбарлари билим даражаси ва кўникмалари, янгиликка интилувчанлиги, рақобат шароитига тез мослашувчанлиги, мобиллиги ҳамда хўжалик аъзолари ва хизматчиларини (моддий ва манавий) рағбатлантириш механизмларидан фойдалана олиш каби жиҳатлари билан ажралиб туриши талаб этилади. Шу боисдан ҳам, истиқболда ишлаб чиқаришни бошқариш усулларини демократлаштириш ва қишлоқ аҳолисининг замонавий бошқариш тизимидаги иштироки ва ролини ошириш механизмларини амалиётга татбиқ этиш чора-тадбирларига асосий эътибор қаратишни лозимлиги бугунги куннинг долзарб вазифаларидан саналади.

Инновацион фаолият, яъни фан-техника, ташкилий, бошқарув ва бошқа янгиликларни яратиш, оммалаштириш ва хўжалик субъектлари томонидан фойдаланиш – иқтисодийни модернизация қилиш жараёнининг туб моҳиятини ташкил этади. Глобал рақобатда ривожланган инфратузилма ва инновацияларни тижоратлаштириш институтларига эга давлатларгина муваффақиятга эриша олади. Ҳозирги вақтда фақат ишлаб чиқаришни модернизациялаш ва янги технологияларни ўзлаштириш бўйича ўз вақтида чора-тадбирлар қабул қилган ва энг кам харажатлар билан рақобатбардош маҳсулотлар ишлаб чиқаришга муваффақ бўлган мамлакатларгина ижобий ютуқларга эга бўлиши мумкин.

Миллий хўжаликларни барқарор ривожлантиришнинг муваффақиятли стратегияси, биринчи навбатда, иқтисодий тизим рақобатбардошлигини англаб етишнинг янги услубий ёндашувларини ишлаб чиқиш ва ҳақиқий шароитларни баҳолашга боғлиқ. Жаҳон иқтисодийнинг ўзгарувчан шароитида бу каби йўналишлар миллий иқтисодийнинг рақобат устунликларидан фойдаланиш

муаммоси аҳамиятини янада оширмоқда. Масалан, М. Портер берган таърифга кўра “...рақобат устунлиги мақаллий шароитга узвий боқлиқликда яратилади ва сақлаб қолинади. Модомики, мамлакатнинг миллий хўжалик тузилмаси, маданияти, тарихи рақобат устунликлари яратиладиган тажриба ва технология-ларнинг манбаи ҳисобланар экан, демак, улар тармоқларнинг рақобатбардошлигига жиддий таъсир кўрсатади”⁷².

Рақобатбардошлиқни бозор муҳитидаги турли поғоналарда турган иқтисодий тизимлар фаолиятининг мажбурий омили сифатида тушунишга асосланган тизимли услубий ёндашув миллий иқтисодиётни модернизация қилиш бўйича яхлит бир тизим яратиш учун кенг йўл очади.

Хулоса

Юқорида баён қилинганлардан хулоса қилиб шуни қайд қиламизки, бизнинг фикримизча, инновацион ресурслардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш учун куйидаги тадбирларни амалга ошириш лозим:

инновация фаолиятини амалга оширишга тўсқинлик қилувчи омилларни тадқиқ этиш нафақат фаолиятнинг ушбу соҳасидаги муаммоларни бартараф этиш учун, балки инновация лойиҳаларини баҳолаш ва танлаб олиш ишларини амалга ошириш, шунингдек, корхонани инновация фаолиятни ривожлантиришга ва инновациявий ўзгаришларнинг интенсивлигини оширишга ундовчи амалий рағбатлантирувчи омиллар тизимини яратиш лозим;

инновация фаолиятни тартибга солиш ва қўллаб-қувватлаш воситалари тизимини шакллантиришга мувофиқ қонунчилик базасини яратиш ҳамда давлатнинг инновацияларни қўллаб-қувватлаш соҳасига оид сиёсати элементларини амалга оширувчи инфратузилмаларни ҳам қарор топтириш орқали эришиш мумкинлиги;

Ўзбекистон Республикасининг мустақиллик йилларида амалга оширилаётган давлат фан-техника сиёсати фан-техника салоҳиятини сақлаб қолиш ва унинг янада ривожланишини таъминлаб бериш, инновация фаолиятини шакллантириш, иқтисодиётда чуқур ўзгаришлар амалга оширилаётган шароитда барча кучларни ижтимоий-иқтисодий муаммоларни ҳал этиш мақсадлари учун тўплашга йўналтирилиши лозим.

Демак, мана шундай долзарб муаммоларни муваффақиятли равишда ҳал этиш инновацион ривожланиш стратегиясини яратиш ва амалга ошириш самарадорлигини таъминлайди, бу эса ўз навбатида, мамлакат иқтисодиётини янада жадал ривожлантириш ва унинг жаҳон бозорида рақобатбардошлигини оширишга кенг имкониятлар яратади.

Адабиётлар рўйхати:

1. “Инновацион ғоялар, технологиялар ва лойиҳаларни амалий жорий қилиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 й 27 апрелдаги 3682-сонли қарори.
2. Научно-технологический прогноз. М.: Инновации. №10. 2009.
3. Strategy For American innovation. National Economic Council, Council of Economic Advisers and Office of Science and Technology Policy, February, 2011.
4. М. Портер. Международная конкуренция: Конкурентные преимущества стран. /Пер. с англ. под ред. Щетинина В.Д. –М.: Международные отношения, 1993.

⁷²М. Портер. Международная конкуренция: Конкурентные преимущества стран. /Пер. с англ. под ред. Щетинина В.Д. –М.: Международные отношения, 1993. С. 112.